

Elizabeth Arellanes Alvarado

Doctora en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas de Oaxaca, ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, diplomados y certificación, además de la publicación de artículos en revistas electrónicas. Se ha dedicado a la docencia, administración de instituciones y a la formación de docentes. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas.

Bernabé G. Andrade López

Doctor en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas de Oaxaca. Maestro en Pedagogía de las Ciencias sociales por Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas de Oaxaca. Licenciado en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña como docente en el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas de Oaxaca.

Teresa Reyes Ortiz

Maestra en ciencias de la Educación, por el Instituto Antonio Caso Andrade ubicado en Tlaxico, Oaxaca; licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Desarrollo Empresarial por el Instituto Tecnológico de Tecamatlan; ha tenido participación en congresos educativos. Actualmente labora en el área administrativa en el ayuntamiento constitucional de Santiago Juxtlahuaca y en un Centro de Educación Preescolar.

ARTÍCULO

El método de Pestalozzi para el desarrollo de competencias en la Nueva Escuela Mexicana

The Pestalozzi method for the development of competency in the New Mexican School

Elizabeth Arellanes Alvarado
lizi_1409@hotmail.com

Bernabé G. Andrade López
andradeinstituto@gmail.com

Teresa Reyes Ortiz
aries1_2010@hotmail.com

*Fecha de recepción: 15 de julio de 2019
Fecha de aceptación: 04 de agosto de 2019*

Resumen

En este artículo se presentan las categorías la función de la madre, la ley y la escuela pública como instituciones responsables de formar ciudadanos virtuosos que planteó Pestalozzi; además, se retoma la triada del método de Pestalozzi para educar en comparación con lo que hoy se le

llama competencia. Se concluyó que la propuesta pedagógica de Pestalozzi contiene algunos planteamientos vigentes que pueden contribuir en posibles modos de atender el ámbito educativo derivado del discurso político acerca de la Nueva Escuela Mexicana.

Palabras clave: método de Pestalozzi, competencia, educación, Nueva Escuela Mexicana.

Abstract

This article presents the categories of the role of the mother, the law and the public school as institutions responsible for training virtuous citizens that Pestalozzi proposed; In addition, the triad of the Pestalozzi method is retaken to educate compared to what is now called competition. It was concluded that the pedagogical proposal of Pestalozzi contains some valid proposals that can contribute in possible ways of attending the educational field derived from the political discourse about the New Mexican School. Keywords: Nature, intuition, competence, education, State.

Keywords: Pestalozzi method, competition, education, New Mexican School.

Introducción

Las aportaciones de Pestalozzi no se limitan a la pedagogía, sino que los fundamentos de sus explicaciones tienen como base la naturalidad del ser humano, el despliegue del espíritu y, por tanto, la realización del hombre moral, con lo cual estableció un método para educar, para vivir de un modo distinto al de la época; el fin último de la educación fue el hombre social. La categoría de intuición, para Pestalozzi, es la palanca que acciona las capacidades para el aprendizaje, además, de forma anticipada a la época actual, sostiene que son tres los ámbitos de formación que requieren los niños: mano, corazón y cabeza, y aclara que son simultáneos, pero que el corazón va a impulsar a los otros dos elementos. Nada lejos de lo anterior, en estos momentos, para los jóvenes, se han implementado programas asociados con las habilidades emocionales, para evitar la deserción, el uso de drogas o el alcoholismo. De esta forma, se comprueba no sólo la vigencia de las aportaciones de Pestalozzi, sino que, además, se explica la forma en que debe educarse, lo cual hace de las obras de Pestalozzi una importante herramienta de conocimiento.

Los planteamientos de Pestalozzi, incluso, pueden ser asumidos como una herramienta de conocimiento para aportar mecanismos de acción que operen lo que el discurso político, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019, plantea y se asocia con lo que ahora llaman la Nueva Escuela Mexicana, la cual se presenta como novedosa, sin embargo, esos planteamientos ya han sido hechos por distintos pensadores, entre los que se encuentra Pestalozzi quien no sólo se preocupó por la educación de los pobres, sino que, además, dicha educación la orientó hacia la parte humanista e integral.

Aun cuando el discurso de la Nueva Escuela Mexicana puede ser interesante desde una perspectiva pedagógica, corre el riesgo de quedar como discurso, sin llegar a concretarse puesto que los titulares de la Secretaría de Educación Pública no están considerando, cuestiones de formación que necesitan los educadores para implementar dicha propuesta.

Interés investigativo

El presente trabajo se enmarca dentro de la historia de la pedagogía y surgió al plantearse la importancia de conocer las categorías que estructuran la explicación del suizo Juan Enrique Pestalozzi; el proceso de identificación de las categorías utilizadas por Pestalozzi tiene la intención investigativa de dar a conocer los aspectos teóricos relevantes y vigentes de ese teórico y que pueden ser útiles en los procesos educativos actuales planteados en la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Conocer la teoría pedagógica de Pestalozzi puede contribuir a reflexionar en su posible aplicación a nuevas explicaciones de las prácticas educativas actuales. Conocer la teoría también permite dar explicación de lo que se conoce y de la práctica que se implementa en el proceso educativo. Como bien lo pensaron Platón y Aristóteles al aclarar que una cosa se hace: o bien teniendo conocimiento previo de sus principios básicos (por arte), o

bien por mera experiencia sin poder justificar el procedimiento empleado (por experiencia, por hábito, por costumbre). Para Platón, por ejemplo, Gorgias ejercía de orador con buenos resultados por experiencia, hábito y rutina, pero no podía explicar racionalmente porque empleaba tal o cual estrategia retórica (Aristóteles, 2015, p.114).

Es claro entonces que, apropiarse del conocimiento teórico, puede contribuir a comprender y explicar aspectos de la práctica educativa. La práctica educativa es un fenómeno cambiante, porque todo aquello que lo hace mostrarse sólo interviene en un momento, es decir, resulta de las interacciones personales, aun cuando la finalidad está asociada con la continuidad de los conocimientos humanos.

El artículo es derivado de un proyecto de investigación, realizado con base en el método dialéctico crítico, titulado “La propuesta educativa de los pedagogos clásicos” que se está realizando en el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas.

El procedimiento investigativo dio inicio con la delimitación del tema de investigación, el diseño del proyecto de investigación y la construcción del esquema de investigación, el cual sirvió de guía para identificar como fuentes principales de información las siguientes obras de Pestalozzi: *Cómo Gertrudis enseña a sus hijos*, *La confianza en el ser humano*, *Canto del cisne* y el documento *Cartas sobre la educación de los niños*; también hubo la necesidad de consultar otras fuentes de información para comprender las categorías planteadas por el autor y establecer vínculos con otros filósofos o estudiosos del tema. En seguida las obras fueron leídas, analizadas y, posteriormente, se redactaron fichas textuales en una base de datos, las cuales fueron reflexionadas y, después, se diseñó el esquema de exposición, mismo que permitió codificar y depurar la información que se utilizó para la redacción del presente artículo.

Juan Enrique Pestalozzi

Una vida que amó la vida, frase que resume el actuar del pedagogo Juan Enrique Pestalozzi, quien nació el 12 de enero de 1746 en la ciudad de Zurich y murió el 17 de febrero de 1827, sus padres procedían de una familia italiana, oriunda de Chiarenne. El padre tenía como profesión médico cirujano, por lo cual proporcionaba un nivel económico estable a los cinco integrantes de la familia, hasta su muerte que fue a finales de 1751, cuando Pestalozzi tenía cinco años. Este suceso influyó en la conformación del carácter de Pestalozzi, ya que, a partir de ese momento, se vio influido fuertemente por su madre, Susana Hotz y una fiel sirvienta llamada Babeli. Se impregnó, además, de emotividad femenina que, más tarde, se reflejó en sus actos, encarnando siempre la bondad y amor que recibió en su vida infantil (González, 1986, pp. 9-10).

A mediados del siglo XVIII, el hogar de Pestalozzi vivía en la pobreza, sin embargo, la madre no descuidó la formación de sus hijos. Juan Enrique, fue inscrito en la escuela pública elemental de Zurich y, más tarde, acudió a un centro de enseñanza media, donde se convirtió en un adolescente ávido de saber, y le surgió la vocación en las humanidades. La primera influencia, en lo que a su formación se refiere, la recibió en el “Collegium Carolinum” de su gran maestro Bodner, profesor de recia personalidad espiritual, de ideas democráticas y liberales (González, 1986, pp. 10-11).

En 1768 abandonó Zurich para trasladarse al cerro Jura, cerca de la provincia de Firdfeld, para fundar una escuela de producción, esperando de ella los frutos que vendrían a salvar de la miseria a tanto niño desamparado e ignorante; el nombre de la institución fue Neuhof (Granja Nueva), la cual, en 1780, quebró por incosteable. Lejos de asustarse ante la pobreza, en ese mismo año, se dedicó a escribir y publicó *Veladas de un ermitaño*. En los años siguientes produjo: *Leonardo y Gertrudis*, *Cristóbal y Eloísa*, *Hoja Suiza*, *Fábulas*, *Investigaciones acerca de la marcha de la naturaleza en el desarrollo del género humano* (González, 1986, pp. 12-15).

La segunda fase de la actividad pedagógica del célebre educador se inició en la población llamada Stanz, donde instaló un orfanato debido a que había un gran número de huérfanos a causa de la guerra, este lugar llegó a contar con 400 huérfanos; seis meses después, debido nuevamente a la guerra, el orfanato es convertido en hospital militar. Tras un breve descanso, un gran amigo de Pestalozzi le proporciona una escuela en la ciudad conocida como Burgdorf donde pudo continuar aplicando su método. En 1801, de la experiencia en Burgdorf, escribió "Cómo Gertrudis instruye a sus hijos", veinticuatro cartas sobre la enseñanza elemental dirigidas a su amigo el editor Enrique Gésner, de Zurich; Gertrudis simboliza, para Pestalozzi, la perfección de su método, el cual tiene como base el espontáneo procedimiento de la madre amorosa y reflexiva. En Burgdorf, la institución pestalozziana ya no era la escuela elemental ceñida a la localidad, sino que se levantó como un instituto en forma; el éxito se debió no sólo a Pestalozzi, también a su equipo de colaboradores y, con ello, la escuela alcanzó perfiles internacionales. En 1804, al igual que el orfanato de Stanz, el instituto Burgdorf sucumbió por la guerra (Mantovani, 1975, pp. 7-11).

Derivado de la fama que, en ese momento, tenía Pestalozzi, el gobierno le proporcionó un local en definitiva para no interrumpir sus valiosos experimentos pedagógicos-didácticos y el lugar escogido fue Iverdón, el cual representó para Juan Enrique Pestalozzi la culminación de una brillante carrera pedagógica. Desde 1805, año en que se estableció, hasta 1820, en que tuvo que abandonarla, desplegó una actividad sencillamente prodigiosa, convirtiendo esta institución en la meca de los educadores contemporáneos: Froebel, Ritter y Madame Stael encabezan la lista de educadores que acudieron al célebre Instituto de Iverdón (Mantovani, 1975, p. 12).

La naturaleza del niño

En su totalidad, la obra de Pestalozzi representa una actitud frente a la vida del ser humano que contiene una imagen de niño; dicha imagen funciona como marco de referencia en su pensamiento y fue defendida de forma implícita o explícita en todas sus obras, es decir, no es posible determinar la concepción de niño en una sólo obra, más bien, en todos sus escritos se pueden identificar conceptos mediante los cuales expone esa forma de pensar al niño.

Para identificar la concepción de niño fue necesario plantearse las siguientes preguntas: ¿qué es el niño?, ¿en qué situación vivían los niños a los que se refiere empíricamente Pestalozzi?, ¿qué es el ser humano? Dar respuesta a estas preguntas implicó analizar las obras pedagógicas de Pestalozzi en las que se identificaron conceptos que explican la concepción de niño como ser humano.

Se puede decir que Pestalozzi formó su concepción de niño a partir de tres tipos distintos de referentes: el empírico, el mágico religioso y el teórico. Los referentes empíricos los obtuvo a partir de la experiencia que, mediante sus sentidos, alcanzó al observar las condiciones en que vivían los niños huérfanos y mendigos de la calle; los referentes teóricos fueron adquiridos de los planteamientos pedagógicos que hizo Juan Jacobo Rousseau, sobre todo los que se encuentran en la obra titulada *El Emilio*, de esta obra obtuvo la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Sin duda, los referentes religiosos del pensamiento de Pestalozzi fueron obtenidos mediante su formación inicial de carácter teológico.

Este último referente lo lleva a concebir al niño como un ser espiritual que tiene amor y fe, por ser una criatura creada por Dios, "El amor, la fe y la libertad en un niño deben ser desarrollados primero por la madre y después por su maestro" (Pestalozzi, 1818, p. 2). Ahora bien, el niño es también pensado como un ser orgánico con una capacidad natural que contiene la posibilidad de potenciar su perfeccionamiento. "Pestalozzi, veía en el espíritu del hombre algo más que el intelecto

abstracto, matemático, frío, calculador, y en la vida no la suma de elementos de un “mecanismo”, sino la unidad total de un “organismo” que progresa por desarrollo y armonía de sus fuerzas diferenciadas e inseparables” (Mantovani, 1946, p.8).

En la época en que le tocó vivir a Pestalozzi, la sociedad se encontraba corrompida por los intereses de la creciente clase burguesa alemana. Con su interés y su preocupación por la situación de los pobres, Pestalozzi sintió al pueblo y oyó el pulso de la vida multitudinaria. Comprendió sus miserias porque las vivía, asumiéndolas dolorosamente. “Quien no ama al pueblo no se merece a sí mismo, — decía. Yo me denuncio como partidario del pueblo. Lo vio como una individualidad histórica, como un complejo de espíritu en cuyo seno el hombre se forma, sufre y goza” (Mantovani, 1946, p.8). Luchó en contra de una sociedad corrompida que contribuyó potentemente a corromper la inocencia de los niños y hombres más desprotegidos, los pobres. Pestalozzi reconoció la debilidad del niño y su necesidad de ser cuidado por adultos, es decir, por la familia, principalmente por la madre.

Los niños pobres, como consecuencia de una sociedad corrupta, se encuentran privados de los medios y las condiciones para su desarrollo humano. Pestalozzi dio a conocer a la sociedad la existencia de niños deshumanizados, niños sin educación. Un niño sin educación es un niño convertido en cosa, en cualquier cosa sin valor al que se le puede utilizar o dejar de utilizar en cualquier momento. Pestalozzi dejó en claro que “...en vano se habla de libertad, cuando el hombre está enervado o su espíritu no está provisto de conocimiento o se ha olvidado su raciocinio; y sobre todo, cuando se le mantiene inconsciente de sus derechos y deberes como un ser moral” (Pestalozzi, 2013, p. 215).

La sociedad burguesa califica al niño o al hombre por sus capacidades prácticas, es decir, por lo que es capaz de producir, ya que, para sus fines económicos, requiere habilidades técnicas o pragmáticas que le resulten útiles al sistema de dominación. El niño u hombre cosa es una persona

que fue despojada por otros de su espíritu y de su humanidad. Según Rousseau, el hombre es bueno y la sociedad es mala. Según Pestalozzi, la sociedad es igual que el hombre, teniendo en cuenta algunos elementos buenos y otros malos. En su concepto de la naturaleza y del estado natural del hombre, Pestalozzi ve a la naturaleza como sabia, decidida y providente (Quintana, 2007, pp. 95-96).

De esta forma, en las obras de Pestalozzi encontramos una concepción de niño distinta a la mayoría de las concepciones que, en su tiempo, existieron y consideraban al niño como un adulto pequeño, al cual trataban como tal. Con Pestalozzi, el niño quedó situado en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. La naturaleza del niño contiene un potencial inicial que le es dotado naturalmente.

Propuesta pedagógica de Pestalozzi.

Pestalozzi sostenía que la buena educación era el camino para solucionar las contradicciones y la pobreza de la sociedad. La buena educación consistía en que los niños aprendieran a través de la actividad, con objetos, además debían ser libres de perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. Pestalozzi hace énfasis en la espontaneidad como una herramienta que permite a los niños encontrar sus propias respuestas; otra parte esencial de su pensamiento pedagógico fueron tres dimensiones que, según él, no podían desatenderse en el acto de educar: la mano, el corazón y la cabeza, los cuales tienen estrecha relación entre ellos, ligados, no separables ni tampoco priorizados, se tienen que dar de forma simultánea.

Pestalozzi plantea educar *cabeza, corazón y manos*, es decir, apunta al desarrollo de la persona, de su inteligencia, de su efecto y de las habilidades y competencias requeridas para la vida y el trabajo. Para Pestalozzi, la palabra *cabeza* refiere a todas las funciones mentales y espirituales que permiten discernir de manera razonada las cosas. A ella pertenecen la percepción, la memoria, la representación, el pensamiento y el lenguaje. Lo que

entiende por *corazón*, es más complejo, ya que no se refiere únicamente a los diversos sentimientos, sino también incluye cuestiones éticas del amor, la creencia, la confianza y la gratitud y luego, también a la estética, relacionada con la capacidad para apreciar la belleza.

Pestalozzi resalta que las capacidades del *corazón* son valiosas ya que sólo estas le permiten al ser humano alcanzar su verdadera meta: la humanización. Por ejemplo, una enseñanza que se hace con el *corazón* que transmite respeto, alegría, amistad y belleza, logra despertar en los alumnos el amor por lo que realizan y también el amor a la vida, entonces todo conocimiento tendrá por prioridad a la humanidad, al bien común y de todas las demás especies; los niños podrán verse íntimamente relacionados con todo lo exterior.

Por ello, antes de preguntarse si una teoría conviene o no conviene con el interés de una clase de hombres o con las opiniones preconcebidas de otros, es preferible apoyarse en la observación o la experiencia o sobre un uso recto de la razón y una desembarazada interpretación (Pestalozzi, 2013, p. 186), para dirigir la acción en la sociedad ya que, por una parte, las teorías corresponden con un cierto momento histórico y, aunque sirven para reflexionar, es probable que no se corresponda con otras dinámicas sociales. Además, una misma teoría, puede ser asumida de distintas maneras por individuos diferentes, porque diferentes son los referentes contenidos en cada conciencia (Covarrubias, 1995, p. 47). Entonces, las teorías deben servir para pensar, ya que, por sí misma, no dan explicaciones en relación directa con un fenómeno social; este planteamiento es relevante dentro del método que Pestalozzi sugiere para la educación natural del niño, ya que se desentendió, tanto de las explicaciones como de los procedimientos que, en su tiempo, fueron los más relevantes y aceptados para educar.

Pestalozzi, sostiene que, cuando se observa una madre que se distinga por el cuidado que presta a la educación de sus hijos y por el éxito que logra,

se comprueba que los principios con que actúa y los medios que emplea no son el resultado de una larga indagación, sino más bien de una resolución adaptada una vez y constantemente seguida (Pestalozzi, 2013, p. 189). Este proceder encierra el amor materno que busca el desenvolvimiento de las facultades humanas para procurar la vida. Para Pestalozzi, la sobrevivencia en el hombre y los animales sigue un mismo camino: el instinto. Esta categoría encierra las más puras formas del espíritu, las cuales tendrían relación directa con un creador divino, pero, para el hombre, el único momento en que puede experimentarlo es después del nacimiento (Pestalozzi, 2013, p. 215).

Para Pestalozzi el ser humano era como un libro de estudio y, sobre él, está dada su filosofía; este planteamiento corresponde con una filiación platónica, porque, con ello, se explica al alma inmortal, increada y preexistente al cuerpo que, temporalmente, ocupa (Covarrubias, 2012, p. 44), además, en el alma, se encuentra contenida la verdad, por ello, la observación, la experiencia y la reflexión fueron herramientas fundamentales en su labor.

En el hombre, la naturaleza animal y la superior, están de forma simultánea, pero la primera es pasajera y la segunda se puede hacer permanente, lo anterior no impide a la naturaleza animal ser fundamento de la superior, a esta última se llega por medio de la educación (Pestalozzi, 2013, pp. 192-193). La educación debe formar el carácter y la enseñanza a partir de la bondad que es el principio que las regula (Pestalozzi, 2013, p. 193), el temor no puede actuar como un freno moral, sólo puede actuar como un estímulo para el apetito físico, exaspera y enajena al espíritu (Pestalozzi, 2013, p. 206).

Hay tres estados en el desarrollo del ser humano, el primero es el estado natural, después el estado social y, por último, el moral. Por ello, la socialización del hombre crea reglas que conllevan una conducta esperada y son acuerdos que debe cumplir como requisito para constituir la sociedad. El estar en

sociedad, el individuo, requiere reprimir sus deseos naturales porque, con otros individuos, se han acordado patrones para convivir, el bien social limita, pero también protege. El sujeto, contrariado por el sometimiento que la sociedad hace a sus deseos naturales, debe llegar a la armonía consigo mismo para que pueda ser un ciudadano que se realice plenamente dentro del núcleo social, esto sucede cuando encuentra la función que tiene en su vida.

El ser moral es un estado superior porque el individuo se perfecciona a sí mismo, en el niño se requiere iniciar con la gimnasia y después la música, ya que la gracia innata de una melodía es la que habla al corazón de todo ser humano (Pestalozzi, 2013, pp. 217-219). Aun cuando la moralidad inicia con la acción social, no corresponde al hacer de todos, más bien es individual. En este sentido, Pestalozzi sostiene que es posible educar al sujeto moralmente y, para ello, estableció el más elevado principio de la instrucción y reconoció la intuición como el fundamento absoluto de todo conocimiento (Pestalozzi, 2006, pp. 185-186).

Para Pestalozzi, la enseñanza fue clave en el desenvolvimiento del espíritu superior o moral, por ello, criticó con severidad la instrucción popular que ofrecía el Estado, la ubicaba con vacíos en la enseñanza o, más bien, con procedimientos artificiales que transformaban las leyes naturales de la enseñanza, haciéndola defectuosa y charlatana. La ausencia de reconocer que todo conocimiento debe preceder de la intuición y poder ser reconducido a la intuición fue el principal motivo del fracaso en que se encontraba la instrucción popular en el tiempo en que vivió Pestalozzi (2006, p. 192). Entonces, la intuición es uno de los principales conceptos pestalozzianos, el cual no debe entenderse en un sentido pasivo, algo así como la visión sensible o la impresión de los objetos, sino como algo activo. La intuición es planteada por Pestalozzi como una condición del niño, un estado natural del conocimiento humano (Pestalozzi, 2014, p. 29).

Pestalozzi reconoce, en la intuición, un aspecto externo y un aspecto interno. Lo primero tiene que ver con los sentidos que se reciben del mundo, el segundo aspecto se refiere a los sentimientos y el juicio que se produce con motivo de tener tales impresiones, la intuición externa es la fuente de la interna, pero esta última da valor humano a la externa. La postura de Pestalozzi con respecto a la intuición es de concepción kantiana, ya que se afirma que el mundo exterior existe en sí mismo, pero que se nos aparece de una manera que está determinada por la naturaleza de nuestras mentes (Frank, 1965, p. 47).

Para Kant, el espacio y tiempo son sólo formas de la intuición sensible y, por tanto, sólo son condiciones de la existencia de las cosas como fenómeno; no es posible tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino sólo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno (Kant, 1928, p. 51). De este modo, para Kant, espacio y tiempo son las dos formas de percepción que permiten percibir el mundo. Que un cuerpo ocupe un lugar en el espacio no es algo que se pueda demostrar; por el contrario, percibimos un cuerpo porque nuestra mente lo sitúa en el espacio (Hacyan, 2004, p. 92).

Para descubrir la categoría de intuición, Kant ocupó los avances en la ciencia física, sostuvo que el conocimiento del hombre comienza con la experiencia, aunque no es condición única (Kant, 1928, p. 77) ya que la facultad de conocer para su ejercicio requiere de objetos que hieran los sentidos para provocar representaciones y poner en movimiento la capacidad intelectual (Kant, 1928, p. 78) y, además, la razón debe acudir a la naturaleza llevando en un lado sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes y, del otro, el experimento (Kant, 1928, p. 35). De esta forma, Kant analiza los conocimientos que derivan de la experiencia; por su parte, Pestalozzi, se ocupa de admitir que la experiencia es una forma de enseñanza natural ya que es facultad del intelecto.

Para Kant, fue evidente que la física tuvo tan "... provechosa revolución de su pensamiento, a la ocurrencia de buscar (no imaginar) en la naturaleza, conforme a lo que la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de ella y de lo cual por sí misma no sabría nada" (Kant, 1928, p. 36). Si la física, en sus conocimientos, tuvo tal avance derivado de sujetos que buscaron en la naturaleza y lo anterior es llevado a la educación, entonces, existe un procedimiento natural para desplegar el intelecto del hombre, no hay cabida para forzar lo que naturalmente tiene que suceder en el sujeto por su naturaleza cognitiva.

Pestalozzi plantea no sólo la intuición como principio del conocimiento, sino que, además, lo plantea en el ámbito pedagógico, como posibilidad para la enseñanza; y, en este ámbito, distingue entre intuición y el arte de la intuición, lo cual parece surgir a partir de su afán por sistematizar la enseñanza. Esto debido a que el arte de la intuición se refiere al hecho de dar un sentido de orden a las intuiciones, de tal manera que puedan ser aprendidas de manera sistemática por los educadores.

Para Pestalozzi, es importante que el educador tenga claro que el conocimiento intuitivo de las cosas formadas debe preceder al estudio de la forma ya que, esto último, es una exposición artificial en relación con la facultad de intuición y también como objeto determinado de la enseñanza misma. Entonces, plantea cinco modos de la intuición; los tres primeros avanzan desde la intuición difusa hasta la participación de la voluntad para recibir el conocimiento (Pestalozzi, 2006, pp. 149-150). En el cuarto modo se encadenan las intuiciones y en el quinto modo de la intuición sucede la obra del alma y de todas sus facultades (Pestalozzi, 2006, pp. 150-151).

Para Pestalozzi fue esencial darse cuenta de las diferencias que existían entre todas los modos de la intuición, con el fin de poder abstraer o deducir, para cada uno de ellos, las reglas que le son propias (Pestalozzi, 2006, p. 150), ese es el camino natural

del conocimiento, por ello, la enseñanza está sometida a dirigir su arte lo más apegada posible a esa condición natural.

Una idea fundamental de Pestalozzi que enfatiza a cada momento, es el principio de llevar la enseñanza de manera gradual, sin apresuramientos, de tal forma que se asegure una noción clara de lo que se desea aprender antes de pasar al siguiente nivel. Propone posteriormente, grabar las intuiciones adquiridas en la memoria y reforzarlas con el lenguaje, haciéndose valer de los elementos que proporciona la naturaleza, es decir, el contexto en el que se encuentra el niño, con el fin de que el aprendizaje sea relacionado con todo lo que, de manera ordinaria, el niño observa en su propio medio que lo rodea.

Plantea que el origen de los conocimientos humanos se encuentra en el número, la forma y la palabra (Pestalozzi, 2006, p. 67). Este pensamiento constituye el eje de su método y en función de esos tres elementos que, después, denomina como el lenguaje, cálculo y la forma, conforma todo un sistema de enseñanza innovador de su tiempo.

Para la enseñanza elemental del lenguaje y de la forma Pestalozzi señala que el primer elemento es el sonido, estudiado a partir de tres medios de enseñanza: la fonología, la lexicología y la gramática. La primera de ellas es expresada a partir de sonidos cantados y hablados, cabe mencionar que Pestalozzi se dio a la tarea de diseñar cuidadosamente libros de texto o de apoyo didáctico donde mostró materiales exclusivos para tal fin, inicia con los elementos básicos de la forma, como las letras y los objetos, desde los más simples hasta los más complejos. Esto último es una de los planteamientos base de la propuesta de Pestalozzi, partir de lo elemental a lo complejo.

Como parte del método que Pestalozzi dirige al aprendizaje en el niño, se complementa con lo referente a la enseñanza y sostiene que la primera regla para ello, es enseñar siempre mediante cosas, mejor que mediante palabras, porque, cuando se

muestra un objeto al niño, el nombre le queda en la memoria juntamente con la revolución de la impresión que el objeto produce en los sentidos, además se debe explicar su origen, sus partes y relaciones, así como sus usos, defecto y consecuencias, con lo anterior el niño podrá distinguir unos objetos de otros (Pestalozzi, 2013, p. 232). Entonces, constituye un gran arte para el maestro no fracasar nunca en la elección de un objeto, como ejemplo de una verdad (Pestalozzi, 2013, p. 234).

Para el aprendizaje de las nociones de número, Pestalozzi partía de lo que hoy se conoce como los conocimientos previos de los niños; usaba el cuadro del deletreo con el fin de que los niños identificaran de cuantas letras y sílabas estaban compuestas las palabras, con lo cual atendía un doble propósito: la enseñanza del lenguaje y la enseñanza del número, dicho tablero era usado poniendo una serie de tablitas que el niño agregaba, primero de unidad por unidad y, luego, hacia la operación cada vez más compleja, al agregar dos tablitas, tres, cuatro, etc. Una vez que se le hacía razonar al niño a través de preguntas, Pestalozzi procedía a la enseñanza de la sustracción, utilizando el mismo método, pero de manera inversa (Pestalozzi, 2013, p. 106). Pestalozzi presentaba materiales concretos con los cuales, el alumno pudiera practicar diferentes ejercicios. De esta forma, los objetos se distinguen entre sí, como existentes separadamente en el espacio, se le atribuye una idea de su forma o, en otras palabras, del espacio exacto que ocupan, también se distinguen como existentes en diferentes tiempos y con ello caen bajo la denominación de número (Pestalozzi, 2013, p. 237).

Se retoma el espacio y el tiempo como dos categorías fundamentales de la física mecánica ya que, en ellas, se sostiene la explicación newtoniana del movimiento de los cuerpos. Euler, en su obra *Reflexiones sobre el espacio, la fuerza y la materia*, sostiene que los principios de la mecánica fueron establecidos tan sólidamente que sería una gran equivocación pretender dudar de su verdad y, por ello, los metafísicos, lejos de negar los principios

de la mecánica, tratan más bien de deducirlos y demostrarlos mediante sus ideas, pero reprochan a los matemáticos el vincular inadecuadamente estos principios a ideas de espacio y tiempo, que no son sino imaginarias y carentes de toda realidad (Euler, 1988, pp. 39-41). Pestalozzi asume al espacio y al tiempo como contenido real de los objetos y como propiedad del escenario exterior, respectivamente, es decir, son propiedades del exterior para que exista el conocimiento en el hombre. Otro motivo para enseñar a los niños lo antes posible los elementos de número y forma, es que ambos admiten un tratamiento más claro.

La educación elemental, como disposición para estimular y ayudar, con su arte, el proceso natural en el desenvolvimiento de la capacidad de pensar, reconoce en la enseñanza del número y de la forma, el medio más sencillo para favorecer el paso adecuado entre la formada capacidad de intuición y la capacidad de pensamiento desenvuelta, desarrollando y preparando sólidamente la propia base de esta alta potencialidad. El hombre debe combinar, independientemente, en sí mismo, los objetos de su intuición, debe diferenciarlos y compararlos, como medio de aprender a pensar sobre ellos (Pestalozzi, 2014, p. 57).

El desarrollo de competencias en la nueva escuela mexicana

Desde diciembre del 2012, en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el proceso que acompañó a la Reforma Educativa, mediante la revisión al Modelo Educativo vigente en su conjunto, incluidos los planes y los programas, los materiales y los métodos educativos, mediante la realización de foros regionales de consulta y reuniones nacionales. Con estas aportaciones, en julio de 2016, la SEP presentó un planteamiento para la actualización del modelo educativo, compuesto de tres documentos: Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, el Modelo educativo 2016 y propuesta curricular para la educación obligatoria 2016 (SEP, 2017, pp. 13-14).

El nuevo Modelo Educativo contenía un planteamiento pedagógico que, presumiblemente, era diferente, ya que requirió la reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas y, además, consideraba la participación de autoridades, maestros, padres de familia, alumnos y la sociedad en la educación. Lo anterior estaba pensado justo en considerar a todo tipo de actor interno y externo a la escuela para asegurar el conocimiento de los alumnos. Por ejemplo, con respecto al planteamiento curricular se planteó un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde el ciclo preescolar hasta el de bachillerato (SEP, 2017, pp. 27-28).

Particularmente, se considera que el documento que se denomina Modelo Educativo no es más una serie de recomendaciones pedagógicas simplificadas de lo que llaman constructivismo y que responden a un conjunto de enunciados llamados competencias, las cuales, conjugadas, esperan constituirse en los aprendizajes de los alumnos, para que, después, le sirvan al ciudadano promedio para desempeñarse como obrero que responda a las grandes empresas que dominan el capital económico. Es así, como la escuela, es vista como una empresa que produce mano de obra y el conocimiento que, al estar en ella, debería tenerlo un alumno y, todo lo anterior, se traduce en la reproducción de simples procedimientos técnicos, limitando la capacidad de pensamiento de quienes acuden a la escuela.

Al respecto, Ojeda explica que la relación del hombre, el ambiente y la estructura de la comunidad conforman una cultura específica que se transmitió y validó en ella misma a través de la educación y, entonces, las enseñanzas, en cada momento histórico, han sido consecuencia de la tribu, en un inicio y, después, de la clase dominante de su tiempo. La entrada del capitalismo convirtió, poco a poco, a la ciencia y a la educación en medios excelentes para consolidar a los poderosos e interiorizar en los hombres comunes los intereses de la clase burguesa y ésta sería la herramienta idónea para la posterior cosificación del medio

como tal y, por supuesto, del hombre como su producto (Ojeda, 2006, p. 49).

En estos momentos (año 2019), en México, el cambio de Presidente implicó un cambio en la educación que ofrece el país y, por ello, el titular de la SEP abandonó los programas que, en el sexenio pasado, denominaron Nuevo Modelo Educativo y difundió la Nueva Escuela Mexicana; estos cambios responden al malestar que ocasionaron en el gremio magisterial las reformas en educación impulsadas por el anterior Presidente de México.

Hasta ahora, no se tiene un documento oficial que exprese, como modelo educativo, lo que la SEP denominan como Nueva Escuela Mexicana y, más bien, parece una aspiración a la que se pretende llegar, ya que el 2 de agosto del presente año, la SEP difundió material para capacitar en un taller a docentes de nivel básico y el contenido de dicho material presenta, de forma general, información acerca de la derogación a la reforma educativa, las actividades para determinar qué tipo de educación quieren ofrecer y el asunto de la Nueva Escuela Mexicana, esto último con un sentido diagnóstico, ya que se analizan las actividades académicas que los maestros modificarían o eliminarían (SEP, 2019, pp. 2-21).

De este modo, el sistema educativo mexicano, se encuentra en un punto importante para la construcción de un modelo educativo que se impregne de la primera intuición de los maestros en las aulas, pero, como lo menciona Pestalozzi, esta intuición es difusa y, entonces, tendría que transitar a otros modos de intuición para incluir la voluntad y la supremacía del bien común y, si es así, se recomienda retomar las aportaciones teóricas y prácticas del método pestalozziano que aplican tanto para la educación de los niños como para la formación del maestro.

Otro elemento importante para retomar a Pestalozzi, consiste en que defendió la idea de que la educación debería ser otorgada por el Estado y no por cualquier particular, pues tomó como

ejemplo el esplendor de las culturas espartana, griega y romana, que preparaban hombres virtuosos capaces no sólo de ganar las guerras, sino que, también generaron poder y grandeza a su Estado. Rousseau sostuvo que la grandeza de esas civilizaciones se logró mediante la educación de los hombres, ya que "...los pueblos son el producto de los gobiernos" (Rousseau, 2010, pp. 36-37).

Platón reflexionó acerca de la intervención del Estado para la formación de ciudadanos, pero no como una instancia reguladora, sino como ese ente condensado de formas virtuosas que deben conocer los ciudadanos para vivir de mejor manera. Para Platón, "...el mayor bien de un Estado no es la guerra ni la sedición [...] sino la paz y la buena inteligencia entre los ciudadanos" (Platón, 2017, p.19). Porque sucede que, al ser la ciudad anterior al individuo, como lo pensó Aristóteles, entonces el hombre es, por naturaleza, un animal político ya que la *polis* sólo puede ser concebida después de las relaciones sociales que el hombre establece en sociedad, sólo el hombre tiene la capacidad de pensar el bien y el mal, lo conveniente o no conveniente (Aristóteles, 2004, p. 211) y de eso derivan las leyes o normas de vida en la polis.

Fue en la época de la ilustración cuando aumentó la conciencia de la necesidad de la intervención del Estado en la educación de los ciudadanos. Es decir, se recuperó la idea platónica en toda su pureza y con mayor precisión. No en vano Rousseau considerará a *La República* como el mejor tratado de la Historia de la Educación. Asistimos, por tanto, al nacimiento de la primera conciencia contemporánea de lo que será la educación pública (Barreiro Rodríguez, 1987, p. 165).

Actualmente, el gobierno mexicano en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ha establecido principios rectores para el desarrollo y bienestar del país, tales como: por el bien de todos, primero los pobres, menciona que una sociedad que no atiende a los débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es factor indispensable de cohesión. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera,

plantea un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural. No más migración por hambre o por violencia, la mayor riqueza de las naciones es su población; aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Ética, libertad, confianza, se basa en la convicción que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019, pp. 4-16).

Lo anterior no es algo que el gobierno federal deba ofrecer al pueblo mexicano, Pestalozzi sostuvo que dichos principios tendrían que ser la aspiración de un pueblo por mejorar la vida social y, por supuesto, moral. Por ello, para vivir bajo los mencionados principios, tendrían que permear la estructura más importante de formación de ciudadanos, la escuela pública.

De esta forma, las categorías de Pestalozzi que permearían a la formación de ciudadanos bajo los principios que actualmente el gobierno plantea son: La naturaleza superior del hombre, porque permite tener conciencia de los valores superiores, lo bueno, lo justo, lo virtuoso, además de ser creativo, participar de la vida en comunidad y que la razón lo gobierne, es decir, apunta al desarrollo de la persona, de su inteligencia, de su efecto y de las habilidades y competencias requeridas para la vida y el trabajo (*cabeza*, el *corazón* y la *mano*).

Hoy día, la triada de Pestalozzi es llamada competencia, la cual está pensada en la movilización de lo cognitivo, lo afectivo y lo procedimental. Aunque la competencia refiere a los tres elementos que Pestalozzi planteó, tienen una enorme diferencia, ya que la competencia tiene atado, a lo cognitivo, un contenido disciplinar que el niño tiene que memorizar y, sobre dicho contenido, gira la parte afectiva y de procedimientos pero, al ser

impuesto lo cognitivo, el niño pierde el interés, es decir, su corazón no es tocado en lo más mínimo para sentir gusto por lo que aprenderá en la escuela, la cual, en muchas ocasiones, actúa como una cárcel que reprime a los niños. Entonces, la triada planteada por Pestalozzi permite establecer con claridad que el desarrollo de competencias en los alumnos no es un asunto de imposición y sometimiento por parte del maestro sino que, más bien, tendría que suceder de forma natural para tocar el corazón del alumno, sin embargo, en el aula el maestro no prioriza atender el corazón, sino la cabeza, mediante discursos de convencimiento para que el alumno repita una serie de conceptos vacíos y, por tanto, sin sentido en su vida cotidiana, que además olvida después de unas horas.

La concurrencia de estos tres elementos gesta la fuerza autónoma en cada uno de los sujetos, es decir, la parte racional legítima lo universal de la naturaleza humana (García, 2013, pp. 49-50). Al conjugar los tres elementos se podrá tener éxito en el desarrollo de competencias, debido a que el poder del hombre está representado en la *cabeza*, a través de ella se reflexiona para construir conceptos e ideas; además, su vínculo y relación con sus semejantes se establece mediante un proceso interactivo y dialéctico que le provee experiencias sensitivas y afectivas de su entorno, con ello se desarrolla el *corazón* y, con la dimensión de la *mano*, se representa lo que debe ser.

Otra de las categorías de Pestalozzi es la educación integral, dirigida a educar a los niños, hijos de las familias pobres, en estas condiciones el estado será encargado de la educación de los niños para tener ciudadanos libres y virtuosos, esta propuesta de educación en la que participa la madre, la familia, las leyes y el Estado a través de la escuela pública son categorías que se encuentran vigentes y pueden servir para llevar a cabo las aspiraciones de la Nueva Educación Mexicana planteada como un principio en el plan nacional de desarrollo 2019-2020.

Con respecto a la misión del educador, más que instruir, debe hacer apto al sujeto para adquirir conocimientos. El propósito fundamental de los docentes es guiar y fomentar en el aula una enseñanza que permita a todos los alumnos poseer los conocimientos necesarios para la resolución de diversos desafíos que se les presente constantemente en la vida diaria.

Es importante señalar que algunos gobiernos aprovecharon el método silábico propuesto por Pestalozzi para la conformación de un proyecto de nación que promovió la formación de sujetos útiles al progreso, ya que retoma procesos de enseñanza en la aritmética y en la geometría (Parra, 2015, p. 553). El interés del Estado fue proporcionar a la población más desprotegida, al menos un mínimo de capacidad mecánica para el trabajo, pero ya no sólo el trabajo como fuerza, sino ahora para procedimientos de operadores o en el armado de piezas, lo cual requiere memoria y ciertas nociones matemáticas. Otra adaptación del método plantado por Pestalozzi se puede observar en el uso de la tecnología digital donde se debe de ir de lo sencillo a lo complejo ya que los artefactos digitales como el teléfono celular, la tableta electrónica, el televisor, entre otros, emplean símbolos predecibles para su funcionamiento los cuales son de fácil uso y sólo requieren de la memorización y no exigen mayor actividad cognitiva que implique el desarrollo del pensamiento complejo.

En los anteriores ejemplos se menciona la adaptación del método de Pestalozzi para cumplir un propósito en específico, es importante percatarnos que en ambos ejemplos fueron retomados solo ciertos aspectos de las aportaciones de Pestalozzi, por ello, el éxito o fracaso en ambos casos no depende de la teoría de Pestalozzi, sino de la capacidad de los sujetos que utilizan la teoría para actuar. En este sentido para el asunto que nos ocupa, se retomarían las experiencias prácticas y las aportaciones teóricas de Pestalozzi como base para reflexionar el actuar docente y con ello concebir la educación que México requiere en estos momentos.

Conclusiones

Se concluye que la propuesta pedagógica de Pestalozzi contiene planteamientos vigentes que pueden contribuir en posibles modos de atender el ámbito educativo derivado del discurso político acerca de la Nueva Escuela Mexicana, ya que se tienen elementos sociales que priorizan el buen vivir de la sociedad a partir de la educación, un elemento que no pretende someter a las personas, más bien es el medio por el cual todo sujeto puede elevarse por encima de los instintos individuales y por tanto perjudiciales a la colectividad. Los aspectos fundamentales que contribuyen a generar una sociedad justa de hombres virtuosos son: la familia, la escuela pública, la educación integral (trabajo y valores morales), los cuales ya fueron propuestos por Pestalozzi, y actualmente se encuentran contenidos en el discurso de la Nueva Escuela Mexicana, entonces el Estado tendría que orientar sus esfuerzos en buscar las formas para implementar un modelo educativa que opera bajo los principios ya planteados y con educadores preparados académicamente.

Referencias

- Aristóteles. (2004). *Ética nicomaquea*. México: Editorial Porrúa.
- Aristóteles. (2015). *Poética*. España: Editorial Ágora Istmo.
- Barreiro, H. (1987). *La educación como cuestión de Estado: de Platón a la ilustración francesa*. *Revista interuniversitaria Salamanca*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/39212647_La_educacion_como_cuestion_de_Estado_de_Platon_a_la_ilustracion_francesa
- Covarrubias, F. (1995). *Las herramientas de la razón. La teorización potenciadora intencional de procesos sociales*. México: Editorial UPN-SEP.
- Covarrubias, F. et al. (2012). *Los dos senderos de la episteme: conocimiento científico en la tradición de Platón y Aristóteles*. *Paradigmas*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4014965>
- Euler, L. (1988). *Reflexiones sobre el espacio, la fuerza y el tiempo*. México: Editorial Alianza.
- Frank, P. (1965). *Filosofía de la ciencia. El eslabón entre la ciencia y la filosofía*. México: Editorial Herrero Hermanos.
- García, C. (2013). *La prevalencia de Pestalozzi en el entorno educativo del siglo XXI*. *Revista Humanismo y Sociedad*. Recuperado de: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l5Alc-59rpIJ:fer.uniremington.edu.co/ojs/index.php/RHS/article/download/6/18+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx>
- González Iturbe, A. D. (1986). *Pestalozzi y las bases de la educación moderna*. México: Editorial

- SEP.
- Hacyan, S. (2004). *Física y metafísica del espacio y el tiempo. La filosofía en el laboratorio*. México: Editorial Fondo de Cultura Económica.
- Kant, I. (1928). *Crítica de la razón pura*. Madrid: Editorial Louna.
- Mantovani, J. (1975). *Juan Enrique Pestalozzi*. Guatemala: Editorial Universidad de San Carlos Guatemala.
- Ojeda, A. (2006). *El hombre y la pedagogía vista desde su relación con la naturaleza en la era del temor respeto*. Recuperado de: <http://www.educacion.ugto.mx/Educatio/PDFs/educatio3/hombreypedagogia.pdf>
- Parra L. (2015). *Enseñar de la aritmética y la geometría en Cundinamarca a finales del siglo XIX*. Recuperado de: <http://funes.uniandes.edu.co/8635/1/Parra2015Ensenanza.pdf>
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020. (2019). Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
- Platón. (2017). *Las leyes*. México: Editorial Porrúa.
- Pestalozzi, J. (1818). *Carta primera*, Yverdón. Recuperado de: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/pedagogia/pestalozzi/1.html
- Pestalozzi, J. (2005). *La confianza en el ser humano*. México: Editorial Trillas.
- Pestalozzi, J. (2006). *Cómo Gertrudis enseña a sus hijos*. México: Editorial Porrúa.
- Pestalozzi, J. (2013). *Cartas sobre la educación*. Recuperado de: <https://iessecundaria.files.wordpress.com/2013/02/pestalozzi-johann-cartas-sobreeducacion-infantil1.pdf>
- Pestalozzi, J. (2014). *Canto del cisne*. México: Editorial Porrúa.
- Quintana, J. (2007). *El concepto de naturaleza y de estado de naturaleza en Pestalozzi*. *Revista Española de pedagogía*, año LXV, N° 236, enero-abril 2007, pp. 089-108.
- Rousseau, J. (2010). *Discurso sobre la economía política*. Recuperado de: <https://laesquinacademic.files.wordpress.com/2015/02/rousseau-discurso-sobre-la-economc3ada-polc3adtica.pdf>
- SEP. (2017). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. México. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf
- SEP. (2019). *Hacia una Nueva Escuela Mexicana*. Taller de capacitación. Recuperada de: <https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-m93QNnsBgD-NEM020819.pdf>